

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ Кўчириш сиёсати жараёнида солиқ тизимида бўлган ўзгаришлар.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН Қўшничилик муносабатларининг янги давр геосиёсий МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

УДК: 94(575.1)

Асрор Алланазарович Турсунов,
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ

For citation: Asror A. Tursunov. CREATION OF LEGAL FUNDAMENTALS OF COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND THE REPUBLICS OF KAZAKHSTAN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.54-60

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7218973>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон ва Қозоғистон Республикалари ўртасида ўзаро ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосларининг яратилиши ёритилган. Муаллиф архив маълумотларга таяниб, мавжуд илмий адабиётлар асосида муаммони таҳлил қилган. Бундан ташқари мақолада тадқиқодчи ҳукуматимиз томонидан Ўзбекистон ва Қозоғистон республикалари ўртасидаги ҳамкорлик соҳасига берилётган эътиборлар ҳақида ҳам маълумотларни келтириб ўтган.

Мустақиллик йилларида икки мамалакат ўртасидаги ҳамкорлик тубдан ислоҳ қилиш давр талабига айланди. Соҳа ҳуқуқий базасига таяниб, тизимда ислоҳотлар амалга оширилди ва натижада ҳамкорлик тизими бутунлай янги андозалар асосида шакллантирилди.

Калит сўзлар: Ўзбекистон республикаси, Қозоғистон республикаси, ҳамкорлик, ҳуқуқий асослар.

Асрор Алланазарович Турсунов,
Доктор философии (PhD) по истории

СОЗДАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

АННОТАЦИЯ

В статье освещается создание правовой базы сотрудничества между Узбекистаном и Республикой Казахстан. Автор проанализировал проблему на основе имеющейся научной литературы, опираясь на архивные данные. Кроме того, в статье исследователь привел информацию о внимании, уделяемом нашим правительством в сфере сотрудничества между республиками Узбекистан и Казахстан.

За годы независимости коренное реформирование сотрудничества между двумя государствами стало требованием времени. Опираясь на отраслевую правовую базу, в системе были проведены реформы, в результате которых система сотрудничества была сформирована на основе совершенно новых шаблонов.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, Республика Казахстан, сотрудничество, правовые основы.

Asror A. Tursunov,
Doctor of Philosophy (PhD) in History

CREATION OF LEGAL FUNDAMENTALS OF COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND THE REPUBLICS OF KAZAKHSTAN

ABSTRACT

The article highlights the creation of a legal framework for cooperation between Uzbekistan and the Republic of Kazakhstan. The author analyzed the problem based on the available scientific literature, relying on archival data. The researcher also spoke about the attention paid by the government to the cooperation between Uzbekistan and Kazakhstan.

During the years of independence, cooperation between the two countries has become a matter of radical reform. Relying on the legal framework of the industry, the system was reformed, and as a result, the system of cooperation was formed on the basis of completely new standards.

Index Terms: Republic of Uzbekistan, Republic of Kazakhstan, cooperation, legal framework.

1. Долзарблиги:

XX асрнинг сўнги йилларида жаҳон геосиёсий харитасида сезиларли ўзгаришлар юз берди. Хусусан, суверен тараққиёт йўлига киришган ўнлаб янги мустақил давлатлар жаҳон ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнини эгаллаш учун ҳаракат бошладилар. Бу давлатлар орасида Марказий Осиё давлатлари ҳам бор бўлиб, улар собиқ Иттифокдан мерос бўлиб қолган қатор муаммоларни ҳал этишда, янги давлатчилигини шакллантиришда миллий давлатчилиги анаъаналаридан келиб чиқиб ўзларининг мустақил тараққиёт йўлини танладилар. “Биз Марказий Осиё мамлакатлари билан ҳеч истисносиз барча масалалар бўйича оқилона муроа асосида ҳамкорлик қилишга тайёрмиз”[1].

Замонавий халқаро муносабатлар терминологиясида эса “Марказий Осиё” бу – собиқ Иттифоқ парчалангач вужудга келган бешта постсовет республикасини (Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистон, Ўзбекистон) бирлаштиради[2].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Маълумки, Қозоғистоннинг Биринчи Президенти Н.А.Назарбоев Марказий Осиё давлатларининг 1992 йилдаги саммитида “Ўрта Осиё ва Қозоғистон” тушунчасини “Марказий Осиё” атамаси билан алмаштиришни таклиф қилди. Кейинчалик оммавий ахборот воситалари ва сиёсатшунослик фанларида “Марказий Осиё” тушунчаси минтақанинг постсовет давлатларидаги ривожланиш жараёнларини талқин қилишда ишлатила бошланди. Бугунги кунда Марказий Осиё таркибига кирувчи минтақада янгидан ташкил топган ёш ва янги давлатлар ички минтақавий ва геосиёсий идентификацияни амалга ошириш ҳамда минтақани ривожлантиришда муҳим омил бўлган интеграция жараёнларини ва ўзаро маданий алоқаларни кенгайтириш юзасидан ҳамкорликни йўлга қўйдилар.

Интеграциянинг асосий мақсади бу – капитал, товарлар, хизматлар ва ишчи кучининг эркин ҳаракатидир. Мана шу мақсад атрофида кейинроқ минтақавий интеграциянинг ҳар хил турлари ва кўринишлари, хусусан, маданий, гуманитар, ҳарбий ва сиёсий соҳалар ривожлана боради.

Биринчи ҳамкорлик ташкилоти бўлган Марказий Осиё Иқтисодий Ҳамжамияти (МОИХ) ҳам айнан Биринчи Президент И.А.Каримовнинг ташаббуси билан 1993 йил 4 январь куни Тошкент шаҳрида Тожикистон, Туркменистон, Қирғизистон, Қозоғистон ва Ўзбекистон давлат раҳбарларининг учрашувида Марказий Осиё давлатларининг ҳамдўстлигини барпо этиш учун барча шарт-шароитлар яратилган эди. Учрашувда минтақа мамлакатлари ўртасида икки ва кўп томонлама шартномалар ҳамда савдо-иқтисодий битимлар қандай

бажарилаётгани таҳлил этилди. Бу учрашувда Тожикистоннинг конституциявий ҳокимиятини маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ҳамда озиқ-овқат, дори-дармон ва кийим-кечак билан инсонпарварлик ёрдами кўрсатиш, минтақа хавфсизлиги ва тинчлигини мустаҳкамлаш юзасидан ҳамкорлик қилиш масалалари келишиб олинди[3].

3. Тадқиқот натижалари:

1993 йили Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасида иқтисодий интеграцияни чуқурлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида битим имзоланган эди. 1994 йил 10-январда Қозоғистон Биринчи Президенти Н. Назарбоев ва Ўзбекистоннинг президенти ягона иқтисодий ҳудудни барпо этиш тўғрисида шартномани имзолаб, Марказий Осиё ҳамдўстлигига пойдевор қўйишди. Ушбу шартнома МДХ иқтисодий иттифоқи тузиш тўғрисидаги шартнома қоидаларини ривожлантириш, 1994–2000 йилларда Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон Республикасини иқтисодий интеграциялашни чуқурлаштиришга доир қўшма дастурни амалга ошириш мақсадида ташкил этилган[4]. Шунингдек, фан, маориф, маданият, соғлиқни сақлаш, сайёҳлик ва спорт соҳаларидаги ҳамкорликни кучайтириш тўғрисида ҳукуматлараро битимлар ҳам имзоланди[5].

Мазкур ягона иқтисодий макон тўғрисидаги шартномага Қирғизистон ҳам қўшилди[6]. Ҳатто, шартномани имзолаган учала давлат ўртасида Марказий Осиё ҳамкорлик ва ривожланиш банкини таъсис этиш тўғрисида Битим[7], Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистондаги воқеалар, ислоҳотлар ва янгиланишларни ҳолисона ёритиш, қардош мамлакатлар ўртасидаги дўстлик ва ўзаро фойдали ҳамкорлик муносабатларини сақлаб қолиш ва янада ривожлантиришга кўмаклашиши мақсадида “Марказий Осиё: интеграция муаммолари” ойлик журнали ҳам таъсис этилди[8]. Маълумки, Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон раҳбарларининг 1996 йил Бишкекда бўлиб ўтган учрашувида мамлакатларимизда кечаётган сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ўзгар ишлар ҳақида қўшни давлатларга кенгроқ ахборот бериш ҳамда ўзаро тажриба алмашиш учун «Марказий Осиё: интеграция муаммолари» журналини ташкил этишга қарор қилинган эди. Чўлпонота учрашувида Президентлар ушбу журналнинг Бош муҳарририни тасдиқлашди. Томонларнинг ўзаро розилигига кўра, Ўзбекистон томонидан тавсия этилган Одилбек Қайипбергенов «Марказий Осиё: интеграция муаммолари» журналининг Бош муҳаррири этиб тасдиқланган. "Вечерний Бишкек" газетасининг Н 115 (7271) 1999 йил 17-июнь сонидан шундаи ёзилган: Ҳукумат раҳбарлари Марказий Осиё ҳамкорлик ва тараққиёт банки фаолиятини ҳам муҳокама қиладилар, кун тартибидан янги президент тайинлаш. "Марказий Осиё: интеграция муаммолари" журналининг штатлар жадвали, даромад ва харажатлар сметаси тўғрисида қарор қабул қилинади. Журнал 1999 йилгача ҳам чиқарилмаганидан далолат беради.

Шунингдек, учала давлат ўртасида минтақавий интеграцияни янада мустаҳкамлаш учун 1997 йил 10-январда Бишкекда Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон давлатлари ўртасида Абадий дўстлик тўғрисида шартнома имзоланди[9]. Ушбу Шартноманинг 9,12 ва 13-моддаларига кўра Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон давлатлараро Кенгаш ижроия кўмитаси маданият соҳасидаги алоқаларни ривожлантириш, туризм, спорт ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳаларида ҳамкорликни мустаҳкамлаш, маданият ва таълим муассасалари ўртасида алоқаларни йўлга қўйиш юзасидан тегишли вазирлик ва идораларга Ижроия кўмитасининг таклифини юбориш сўралган[10].

Шундай қилиб, Марказий Осиё давлатларининг ўзаро интеграцияси, хусусан, минтақа давлатлари ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг дастлабки давр хусусиятларида Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг ташаббуси яққол намоён бўлганини кўриш мумкин. 1993-1998 йиллар давомида ягона иқтисодий макон тўғрисидаги шартнома, Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон давлатлари ўртасида Абадий дўстлик тўғрисида шартнома, минтақавий интеграцияни янада чуқурлаштириш тўғрисидаги баёнот имзоланганлигини қайд этиш зарур.

Бу омилларга жаҳон экспертлари ва сиёсатчилари минтақа давлат раҳбарларининг шахсий амбицияларини киритишади. Асрлар давомида мустамлакачилик зулми остида эзилган халқларда ўз “мен”лигини намоён қилиш кучайганлиги ва айнан ана шу “мен”ликни

намойиш этишга бўлган хатти-ҳаракатлар ҳамкорлик жараёнларига тўсқинлик қилиб келгани таъкидланган[11]. 2007 йилда Қозоғистон Республикасининг Биринчи Президенти Н.А.Назарбоев янги Марказий Осиё Иттифоқини тузиш ташаббуси билан чиқди[12], аммо бу таклиф Ўзбекистон ва Туркменистон томонидан рад этилди. Натижада фақат Қозоғистон ва Қирғизистон республикаларининг Олий давлатлараро Кенгашини тузиш тўғрисида битим имзоланди[13].

Марказий Осиё минтақаси учун аҳил қўшничилик муҳити ҳамкорлик асоси бўлиб, 2017–2021 йилларда Ўзбекистонни янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 5.2 бандида бунга алоҳида эътибор қаратилган[14]. Демак, 2016 йилдан Ўзбекистоннинг қўшни давлатлар билан алоқларида янги давр бошланди, деса бўлади.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам ўз ифодасини топган. Хусусан, Ўзбекистон ва Қозоғистон Республикалари ўртасида уч давлатнинг давлат чегаралари туташган нуқтаси тўғрисидаги Шартнома (2017 йил) имзоланди.

Умуман олганда, 1991 йилдан бошлаб Марказий Осиё давлатлари муносабатлари яқин қўшничилик ва стратегик шериклик руҳида ривожланиб келган. Ушбу ҳамкорлик азалдан шаклланган қардошлик ришталари, умумий тарих, тил, дин ва маданиятга асосланган. Қолаверса, давлатлараро ҳамкорликнинг мустақкам ҳуқуқий базаси ҳам яратилган. Бунга Ўзбекистоннинг қўшни Қозоғистон (2013 йил, 2017 йил)[15] давлати билан Стратегик шериклик тўғрисидаги Шартномаларни имзолагани мисол бўлади.

Ўзбекистоннинг Марказий Осиё минтақасида интеграциялашувга интилаётганлиги борасида Президент Ш.М.Мирзиёев бир қатор ташаббуслар билан чиқмоқда. Улар сирасига БМТ резолюцияси, Марказий Осиё давлатлари бошлиқларининг маслаҳат учрашувлари ҳамда турли хил халқаро конференцияларнинг ўтказилишини киритиш мумкин. Жумладан, Ш.М.Мирзиёев 2017 йил 22 сентябрда бўлиб ўтган БМТ Бош Ассамблеяси 72-сессиясида Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш муаммолари тўғрисида сўз юритиб, “Тинч-осойишта, иқтисодий жиҳатдан тараққий этган Марказий Осиё – биз интиладиган энг муҳим мақсад ва асосий вазифадир. Ўзбекистон ўзаро мулоқот, амалий ҳамкорлик ва яхши қўшничиликни мустақкамлашнинг қатъий тарафдоридир. Биз Марказий Осиё мамалакатлари билан ҳеч истисносиз барча масалалар бўйича оқилона муроаса асосида ҳамкорлик қилишга тайёрмиз” деб таъкидлади[16]. Бунда Ўзбекистон раҳбари минтақанинг умумий сув ресурсларидан биргаликда фойдаланиш, Афғонистондаги вазиятни тинч йўл билан ҳал қилиш каби муаммоларга алоҳида урғу берди.

Ўзбекистон Президенти 2017 йилнинг 10-ноябрда БМТ шафелигида Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган “Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик” мавзусидаги халқаро конференцияда Марказий Осиё давлатлари бошлиқларининг маслаҳат учрашувларини ўтказиш таклифини илгари сурган эди[17]. Шунингдек, 2017 йил 10-11 ноябрь кунлари Самарқанд шаҳрида БМТ ҳомийлигида ўтказилган “Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик” мавзусидаги халқаро конференция энг муҳим тарихий воқеалардан бири бўлди. Бу билан Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёев яна бир бор ўзининг фаол ташаббускор эканлигини кўрсатди. Ушбу анжуманда БМТ, ОБСЕ, Европа Иттифоқи, МДХ, Марказий Осиё мамлакатлари Ташқи ишлар вазирлари ва бошқа кўплаб олий даражадаги меҳмонлар қатнашдилар. Ўзбекистон Президенти мазкур конференцияда сиёсатчилар ва экспертлар диққатини Марказий Осиёдаги аҳволга қаратиб, уни барқарор ва иқтисодий ривожланган минтақага айлантириш, минтақада тинчлик ва осойишталик ҳамда яхши қўшничилик муносабатларини мустақкамлашга доир муҳим ташаббуслар билан чиқди[18].

Президент Шавкат Мирзиёевнинг конференцияда илгари сурган Марказий Осиё давлатлари бошлиқларининг маслаҳат учрашувларини ўтказиш тўғрисидаги ташаббусини минтақадаги барча давлатлар ва халқаро ташкилотлар қўллаб-қувватлаган ва Қозоғистон Республикаси Биринчи Президенти Н.А.Назарбоев биринчи учрашувни Остонада ўтказишни

таклиф қилган эди[19]. 2018 йил мартида Остона шаҳридаги Оқўрда қароргоҳида минтақа давлатлари бошлиқларининг биринчи маслаҳат учрашуви бўлиб ўтди. Унда минтақа мамлакатлари ўртасида сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш, терроризм, диний экстремизм, наркотик моддалар ва қурол-яроғ контрабандасига қарши биргаликда курашиш, хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, Марказий Осиё нафақат географик ва геосиёсий, балки кадриятлари муштарак ягона маданий макон эканлиги, шу боис, минтақа давлатлари ўртасидаги маданий ҳамкорлик масаласига алоҳида эътибор қаратиш зарурлиги таъкидланди[20].

Миллат маърифатининг ажралмас қисми бўлмиш диний маърифатга ҳам эътиборли бўлиш замон талабидир. Президент Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ юксак минбаридан туриб “Маърифат ва диний бағрикенглик” резолюцияси ҳақида сўзлагани ва бу ташаббус жаҳон ҳамжамияти томонидан маъқуллангани ҳам шундан далолат беради[21]. БМТ Бош Ассамблеяси “Маърифат ва диний бағрикенглик” номли резолюцияни қабул қилди[22].

4. Хулосалар:

Қабул қилинган резолюцияда БМТга аъзо давлатлар миллий ва халқаро ОАВ ҳамда интернетда кенг кўламли тарғибот ишларини ўтказиш, бағрикенглик, дин ва эътиқод эркинлигига раҳна солмаслик тўғрисидаги маърифий ахборотларни тарқатиш каби коммуникацион стратегияни жорий этиш таклифи илгари сурилди.

Демак, юқоридагилар асосида Марказий Осиё минтақавий интеграцияси ўзининг шаклланиш жараёнида деган хулосага келиш мумкин. Ушбу интеграцияга мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистон ва Қозоғистон Президентлари ташаббуси билан асос солинди, муайян муддат иқтисодий ва маданий соҳаларда қардошлик алоқалари йўлга қўйилди. Бироқ айрим сабаблар туфайли минтақавий интеграция кейинчалик жадаллик билан ривожланиб кетмади. 2017 йилдан бошлаб яна Ўзбекистон ҳукумати ташаббуси билан Марказий Осиё давлатлари интеграциясида сезиларли силжиш (*импульс*) кузатилмоқда. Бу интеграция иқтисодий, сиёсий, маданий каби кўпгина омилларга таянади ва бунда албатта, тарихий маданий умумийлик, ўхшашлик ҳамда ўзаро маданий ҳамкорлик муҳим аҳамият касб этади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq (Speech of the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the 72nd session of the UN General Assembly // People's speech. 2017. September 20) // Xalq so‘zi. 2017 yil. 20 sentabr.
2. Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и Центральная Азия. (Kazantsev A.A. "Great Game" with Unknown Rules: World Politics and Central Asia. – М.: MGIMO; Heritage of Eurasia, 2008. - P. 123.) – М.: МГИМО; Наследие Евразии, 2008. – С. 123.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti xabarnomasi. (Notification of the President of the Republic of Uzbekistan. - Issue 9, 1993. - B. 3-6.) – 1993 yil 9-son. – B. 3-6.
4. Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti N.A. Nazarboyevning O‘zbekiston Respublikasiga tashrifi yakuni to‘g‘risida Qo‘shma Axborot // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining nashri. (President of the Republic of Kazakhstan N.A. Joint Information on the results of Nazarbayev's visit to the Republic of Uzbekistan // Publication of the Office of the President of the Republic of Uzbekistan. Notification. - 14.13 14. - 1994. - P. 117.) Xabarnoma. – №13-14. – 1994. – B. 117.
5. Qozog‘iston Respublikasining Birinchi Prezidenti N.A. Nazarboyevning O‘zbekiston Respublikasiga tashrifi yakuni to‘g‘risida Qo‘shma Axborot // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining nashri. (The First President of the Republic of Kazakhstan N.A. Joint Information on the results of Nazarbayev's visit to the Republic of Uzbekistan // Publication of

- the Office of the President of the Republic of Uzbekistan. Notification. - 14.13 14. - 1994. - P. 118.). Xabarnoma. – №13-14. – 1994. – B. 118.
6. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning Qirg‘iziston Respublikasiga rasmiy safari yakuni haqida Qo‘shma Axborot // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining nashri. (Joint Information on the results of the official visit of the First President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov to the Kyrgyz Republic // Publication of the Office of the President of the Republic of Uzbekistan. Notification. - №13 14. - 1994. - P. 120.). Xabarnoma. – №13-14. – 1994. – B. 120.
 7. Markaziy Osiyo hamkorlik va rivojlanish bankini ta‘sis etish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi, Qozog‘iston Respublikasi va Qirg‘iziston Respublikasi o‘rtasida Bitim // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining nashri. (Agreement between the Republic of Uzbekistan, the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on the Establishment of the Central Asian Bank for Cooperation and Development // Publication of the Office of the President of the Republic of Uzbekistan. Notification. - №15 16. - 1994. - P. 114 115; Statement of the Heads of State of the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and the Republic of Uzbekistan // Publication of the Office of the President of the Republic of Uzbekistan. Notification. - №15 16. - 1994. - P. 117 118.) Xabarnoma. – №15-16. – 1994. – B. 114-115; Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iziston Respublikasi va O‘zbekiston Respublikasi Davlat boshliqlarining Bayonoti // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining nashri. Xabarnoma. – №15-16. – 1994. – B. 117-118.
 8. Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iziston Respublikasi va O‘zbekiston Respublikasi davlat boshliqlarining Bishkekda uchrashuvi yakunlari to‘g‘risida axborot // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti xabarnomasi. (Information on the results of the meeting of the Heads of State of the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and the Republic of Uzbekistan in Bishkek // Bulletin of the President of the Republic of Uzbekistan. - Issue 2, 1996. - B. 86.)– 1996 yil 2-son. – B. 86.
 9. O‘zR MDA. M7-jamg‘arma, 1-ro‘yxat. (MDA of the Republic of Uzbekistan. M7 Fund, List 1. 328 volumes. 146 150 sheets.) 328-yig‘ma jild. 146-150-varaqlar.
 10. O‘zR MDA. M7-jamg‘arma, 1-ro‘yxat. 328-yig‘ma jild. (MDA of the Republic of Uzbekistan. M7 Fund, List 1. 328 volumes. Page 145.) 145-varaq.
 11. Sirojov O.O. Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlik jarayonlarida O‘zbekiston manfaatlari. Siyos. fan. dokt diss. (DSc) avtoreferati. (Sirojov O.O. Uzbekistan's interests in the process of regional cooperation in Central Asia. Siyos. fan. doct diss. (DSc) abstracts. - Tashkent, 2018. - P. 14.) – Toshkent, 2018. – B. 14.
 12. Назарбаев Н.А. Послание Президента РК народу Казахстана: Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации // Казахстанская правда. (Nazarbaev N.A. Message of the President of the Republic of Kazakhstan to the people of Kazakhstan: Kazakhstan on the path of accelerated economic, social and political modernization // Kazakhstanskaya Pravda. February 19, 2005) 2005 г. 19 февраль.
 13. Ларуэль М., Пейруз С. Региональные организации в Центральной Азии: характеристики взаимодействий, дилеммы эффективности // Доклад. – 2013. – № 10. – Бишкек. – С. 24. (Laruelle M., Peyrouse S. Regional organizations in Central Asia: characteristics of interactions, efficiency dilemmas // Report. - 2013. - No. 10. - Bishkek. - S. 24.) <https://www.ucentralasia.org/Content/downloads/UCA-IPPA-WP-10-RegionalOrganizations-Rus.pdf>
 14. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the Action Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan.//Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 6, Article 70.)/O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

15. Талипов Ф. К вопросу о “Большой стратегии” Узбекистана // Центральная Азия и Кавказ. (Talipov F. On the issue of the “Grand Strategy” of Uzbekistan // Central Asia and the Caucasus. - Т. 14. Issue. 13. - 2011. - P. 173.) – Т. 14. Вып. 13. – 2011. – С. 173.
16. Xalq so‘zi, 2017 yil 22 sentabr. (People's Speech, September 22, 2017. № 52 - B. 1-2.) № 52 – B. 1-2.
17. Xabarnoma. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining nashshri. – 2017. (Notification. Publication of the Office of the President of the Republic of Uzbekistan. - 2017. №4. - B. 369.) - №4. – B. 369.
18. Xabarnoma. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining nashri. – 2017. (Notification. Publication of the Office of the President of the Republic of Uzbekistan. - 2017. №4. - B. 364 370.) - №4. – B. 364-370.
19. Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvi (The first consultative meeting of Central Asian leaders)// <http://uza.uz/oz/politics/markaziyafaf-osiye-davlat-rahbarlarining-birinchi-masla-at-uchra-15-03-2018>. Murojaat vaqti: 30.11.2019.
20. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvidagi nutqi (Speech of the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the Central Asian Summit // People's Speech, March 16, 2018. № 52 - B. 1 2.) // Xalq so‘zi, 2018 yil 16 mart. № 52 – B. 1-2.
21. Viktor Pak. Milliy yuksalish – bizning milliy g‘oyamizdir // Xalq so‘zi. (Victor Pak. National uplift is our national idea // People's speech. August 22, 2019.№ 172.) 2019 yil 22 avgust.№ 172.
22. Xabarnoma. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining nashri. – 2017. (Notification. Publication of the Office of the President of the Republic of Uzbekistan. - 2017. №4.– P. 368.) - №4.– B. 368.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000